

УДК 548.73

ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОДИФРАКТОМЕТРА ДЛЯ АНАЛИЗА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

СМАИЛ БЕЙБАРЫС, СОВЕТБЕКОВ АЛИШЕР

КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, Казахстан, Алматы
Научный руководитель, ассистент профессора Алмабаева Н.М.

Аннотация. Статья посвящена применению рентгенодифрактометра, который позволяет определять параметры кристаллической решётки, фазовый состав, размеры кристаллитов, текстуру материала, дефекты структуры и другие характеристики, недоступные большинству других аналитических методик.

Ключевые слова: рентгеновское излучение, дифракция, рентгенодифрактометр, кристаллические вещества, лекарственные средства.

Исследование кристаллической структуры веществ имеет ключевое значение для физики твёрдого тела, химии, материаловедения, фармацевтики и биофизики. Кристалл можно рассматривать как упорядоченную трёхмерную решётку, где атомы или ионы расположены периодически. От того, как расположены атомы в кристалле, зависят прочность, растворимость, оптические свойства, биологическая активность и многие другие характеристики вещества. Если такой объект облучить рентгеновскими лучами, длина волны которых сопоставима с расстояниями между атомными плоскостями, возникает дифракция — упорядоченное рассеяние излучения. Здесь применяется рентгеновское излучение с длинами волн примерно от 0,05 до 0,25 нм (0,5-2,5 Å).

Рентгенодифрактометр - это автоматизированная установка, регистрирующая интенсивность дифрагированного излучения в зависимости от угла с помощью электронных детекторов. Прибор рентгенодифрактометр применяется для анализа кристаллических материалов методом дифракции рентгеновских лучей. Основные узлы прибора включают рентгеновский источник (трубку), держатель образца в центре гониометра (синхронизирует движение: детектор движется вдвое быстрее образца, чтобы угол между падающим и дифрагированным лучом всегда был 2θ). В современных дифрактометрах регистрируется интенсивность рассеянного рентгеновского излучения в функции двойного угла 2θ и детектор (измеряет число фотонов (счетчики) за заданное время экспозиции при каждом положении угла) лучей. Во время эксперимента физически изменяется угол облучения образца: образец и/или детектор вращаются, что приводит к изменению угла падения и отражения рентгеновских лучей. Отражённые лучи интерферируют друг с другом, и при выполнении определённых геометрических условий усиливаются в некоторых направлениях. Эти условия обычно описывают с помощью закона Брэггов, который связывает угол отражения, длину волны рентгеновского излучения и расстояние между атомными плоскостями. В результате в пространстве формируется характерная дифракционная картина, содержащая информацию о параметрах (для количественного анализа) кристаллической решётки. Прибор записывает дифракционную кривую – дифрактограмму – то есть зависимость интенсивности от угла 2θ . Геометрия θ – 2θ и условие Брэгга–Вульфа. При прохождении рентгеновского луча через кристалл его атомные плоскости играют роль дифракционных решёток. Закон Брэгга–Вульфа (условие дифракции) устанавливает связь между межплоскостным расстоянием d , длиной волны λ и углом θ , под которым наблюдается максимум. В самом общем виде закон выражается формулой:

$$2d \sin\theta = n\lambda$$

где n – порядок дифракционного максимума (целое число), λ – длина волны рентгеновского излучения, θ – брэгговский угол (угол между падающим лучом и отражающей плоскостью), а d – расстояние между соответствующими отражающими

кристаллографическими плоскостями. Каждый пик соответствует отражению от определённых кристаллографических плоскостей. Между 2θ и d действует преобразование:

$$d = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}, \quad Q = \frac{4\pi \sin \theta}{\lambda} = \frac{2\pi}{d}$$

Для оценки размера нанокристаллитов применяется формула Шеррера:

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta},$$

где D -размер кристаллита, β - полуширина (в радианах), $K \approx 0.9$.

Дифрактометры обеспечивают автоматическую регистрацию данных, фазовый анализ, уточнение параметров ячейки, оценку размеров кристаллитов и степени аморфности, а также надежное подтверждение структуры действующего вещества и стабильности его физико-химического состояния. Метод позволяет различать полиморфные формы лекарственных веществ, которые могут отличаться растворимостью и биодоступностью. Например, этот метод используется также при исследовании кристаллических форм белков и нуклеиновых кислот. Определение трёхмерной структуры макромолекул обеспечивает понимание того, как происходит взаимодействие ферментов, рецепторов и лекарственных соединений. Эта информация является основой рационального дизайна лекарств.

Сегодня рентгенодифрактометры являются стандартом в лабораториях материаловедения, фармацевтики и биофизики. Они обеспечивают быстрый и надёжный количественный анализ кристаллических веществ, способствуя развитию медицинских технологий, созданию новых лекарственных средств и более глубокому пониманию структуры биологических макромолекул. Таким образом, эволюция рентгеновских установок от фоторегистрирующих аппаратов к дифрактометрам иллюстрирует общую тенденцию в науке: переход от трудоёмких ручных методов к высокоточным автоматизированным системам, сохраняющим физическую сущность метода, но существенно расширяющим его практические возможности. Актуальность темы обусловлена необходимостью точного контроля материалов, развитием новых технологий и усложнением задач структурного исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cullity B. D., Stock S. R. Elements of X-ray Diffraction. – 3rd ed. – New Jersey: Prentice Hall, 2001.
2. Иванов А. С., Тарасов В. В. Рентгенодифрактометрия: современные методы и применение. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006
3. Хитрин А. К. Рентгенография кристаллов. — М.: Физматлит, 2007.
4. Ремизов А.Н. (Алмабаева Н.М., Байдуллаева Г.Е., Раманқұлов К.) Медициналық және биологиялық физика, М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2019.